

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ

КАЛАШНИКОВА И.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

МИТЬКО Д.В.,
обучающийся группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

БАЛАНДИН И.Е.,
обучающийся группы ЮР-18-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуется понятие и роль правовой и, в частности, налоговой культуры. Определяются факторы, влияющие на формирование налоговой культуры, роль государства в данном процессе и состояние налоговой культуры в современном обществе. Помимо этого в работе приводится ряд рекомендаций, направленных на повышение уровня налоговой культуры в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: правовая культура, налоговая культура, правовое воспитание, факторы формирования налоговой культуры в ДНР, роль государства, Донецкая Народная Республика

FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF TAX CULTURE AND WAYS TO IMPROVE IT

KALASHNIKOVA I.V.,
senior Lecturer of the Department of Administrative
Law, Faculty of Jurisprudence and Social
Technologies
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

MITKO D.V.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of Law
and Social Technologies
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

BALANDIN I.E.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of Law
and Social Technologies
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article explores the concept and role of legal and, in particular, tax culture. The factors influencing the formation of tax culture, the role of the state in this process and the state of tax culture in modern society are determined. In addition, the paper provides a number of recommendations aimed at improving the level of tax culture in the Donetsk People's Republic.

Keywords: legal culture, tax culture, legal education, factors in the formation of tax culture in the DPR, the role of the state, Donetsk People's Republic

Постановка задачи. Согласно статье 50 Конституции ДНР каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы [1]. Сегодня налоги являются основой благосостояния государства и общества, они составляют немалую часть бюджета любого государства. Однако далеко не все воспринимают их как общечеловеческую ценность, а их уплату – как общеобязательную деятельность. Во многом такое поведение является последствием

низкой правовой и, в частности, налоговой культуры. Корни данной проблемы глубоки, а факторов, влияющих на формирование налоговой культуры, множество, что непременно тормозит процесс воспитания у налогоплательщиков правильного правового поведения. Важное место в повышении налоговой культуры населения занимает государство. Тем не менее, на сегодняшний день не существует конкретной концепции и плана мероприятий по повышению налоговой культуры населения.

Актуальность. Между уровнем налоговой культуры и экономическим развитием страны существует бесспорная связь, так как без повышения уровня налоговой культуры невозможно достичь устойчивого развития экономики. Ведь налоги являются одним из основных источников пополнения бюджета государства. Иначе говоря, налоги и сборы, установленные государством и уплачиваемые населением, являются отличным источником для пополнения бюджета государства, а, следовательно, для финансирования различных государственных программ, в том числе направленных на развитие государства, повышение уровня жизни его граждан.

Именно поэтому определение факторов, влияющих на уровень налоговой культуры, замедляющих или ускоряющих её развитие, а то и вовсе поворачивающих вспять, на деградацию – всё это позволит в конечном итоге построить более эффективную систему мер, направленных на повышение налоговой культуры.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами налоговой культуры, её ролью в налоговой системе, факторах, влияющих на её развитие, а также путях её повышения занимались учёные ещё со времен Йозефа Шумпетера. Именно он в 1929 году в своей статье «Экономика и социология подоходного налога» употребил термин «налоговая культура» [2, с. 170]. Тем не менее, постоянное совершенствование налогового законодательства, его непрерывные изменения и развитие общества в целом требовало проведения новых исследований в сфере налоговой культуры. Так, свои исследования в данной сфере проводили Б. Нерри, А. Окенфельс, Й. Вайман, О.В. Доброскок, Е.А. Руцкая, В.М. Ручкина, А.А. Головащенко, Е.А. Катырева и другие.

Цель статьи – исследование понятия налоговой культуры и её современного уровня; определение факторов, влияющих на

формирование налоговой культуры, роли государства в её формировании и рекомендации по её повышению.

Изложение основного материала исследования. Понятие «культура» размыто и имеет множество значений; оно нередко становится предметом оживлённых научных дискуссий. Всплеск интереса к понятию «культура» пришёлся на 80-е годы прошлого века, когда его стали использовать в различных видах гуманитарного знания. Вместе с термином в науку перешли и проблемы его многозначности и размытости. В современном мире культура понимается и как система символов и смыслов, а также связанных с ними социальных практик, и как человеческая деятельность в её самых разных проявлениях. Одно из наиболее полных определений дал Скобелев А.Е. Культура – «совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе общественно-исторической практики и характеризующих исторически достигнутую ступень в развитии общества» [3, с. 110].

Термин «культура» прижился и в правовой науке. Термин «правовая культура» ввёл в обиход Лоуренс Фридман в 1975 году. Цель – поставить акцент на том, что право есть система и продукт социальных сил, а также их источник. «Правовая культура, – по мнению Л. Фридмана, – это барометр общественной жизни, являющийся одновременно и общественной силой, которая определяет, как часто тот или иной закон применяется или нарушается на практике, как его избегают или как им злоупотребляют. Правовая система без правовой культуры не действует» [4, с. 248].

Сегодня правовая культура тесно связана с другими видами культур: политической, нравственной, духовной и т. д. Это один из важнейших элементов правовой системы общества, который во многом определяет нормальное развитие и функционирование государства.

Налоговая культура – это, во-первых, часть общенациональной культуры страны, а, во-вторых, элемент правовой культуры. Она связана с деятельностью участников налоговых отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

Говоря о степени развития налоговой культуры, прежде всего, важно определить наиболее низкий из них – уровень фобии. Лицо

соблюдает законодательство скорее не из-за высоких побуждений, осознания всей важности уплаты налогов, а из-за боязни наступления карательных мер за несоблюдение налогового законодательства. Страх сковывает его движения и одновременно не позволяет стать на заведомо деструктивный путь правового нигилизма. Лица, которые находятся на данном уровне налоговой культуры, весьма неустойчивы: стоит только ослабить ответственность за неуплату налогов, как страх пройдет, а вместе с ним и повод для их уплаты.

Степень развития налоговой культуры можно обнаружить на разных уровнях:

1) интеллектуальном. Лицо просто знает налоговое законодательство. Однако это знание свидетельствует лишь о том, что на его изучение потрачено определённое время. Знание может быть использовано, в том числе, и для неуплаты налогов, т. к. хорошо «подкованное» в налоговых вопросах лицо способно уклоняться от уплаты налогов ещё более эффективно и изощрённо. Следовательно, одного интеллектуального уровня недостаточно;

2) поведенческом. Здесь уже отражаются реальные поступки лица: умение пользоваться правовым инструментарием в практической деятельности, своевременно представлять налоговую отчётность, правильно исчислять, осуществлять полноту и своевременность уплаты в бюджетную систему налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также соблюдать этические нормы в общении с работниками контролирующих органов;

3) на эмоционально-психологическом уровне отражается внутренний мир налогоплательщика, его побуждения. Лицо, будучи высокоразвитым на данном уровне, осознаёт важность уплаты налогов для государства и общества; оно не только знает законы и машинально исполняет их, но и имеет эмоционально-психологический отклик. На этом уровне происходит оценка социальной полезности налогового законодательства и формируется собственное отношение к налоговой политике, деятельности государственных органов и должностных лиц в сфере налогообложения.

Стоит отметить, что все эти уровни тесно взаимосвязаны между собой. Когда мы говорим о лице с высокой налоговой культурой, то подразумеваем, что оно обладает всеми тремя уровнями. Оно знает налоговое законодательство в необходимой

для него мере, умеет пользоваться правовым инструментарием, своевременно и полно оплачивает обязательные платежи, при этом обладает сформированным и конкретным отношением к налоговой сфере, осознаёт важность уплаты налогов для государства и общества. Правомерное поведение – это не результат страха и слабОВОлия, а вполне взвешенное и твёрдое решение.

Формирование налоговой культуры представляет собой длительный процесс, который обуславливается совокупностью субъективных и объективных факторов, влияющих на поведение налогоплательщика, а также на его формы взаимоотношения с органами налоговой службы, что способствует развитию налоговой системы государства.

По мнению Руцкой Е.А., структуру механизма формирования налоговой культуры можно условно разделить на три взаимосвязанные подсистемы. Критерий деления – субъект правоотношений. Так, можно выделить механизм формирования налоговой культуры: 1) налогоплательщика; 2) налоговых органов; 3) других участников налоговых правоотношений [5, с. 104].

Хотя акцент в работе и ставится на налогоплательщике, однако вышеуказанные уровни налоговой культуры именно поэтому также применимы и к сотрудникам налоговых органов. Лицо, работающее в данных структурах, вполне может обладать низкой правовой культурой. И даже обладая необходимыми профессиональными знаниями, сотрудник может легкомысленно относиться к своим обязанностям, нарушать нормы этики при общении с налогоплательщиками и с другими лицами – всё это также будет свидетельствовать об уровне налоговой культуры.

Таким образом, налоговая культура проявляется по-разному. Существует также и многообразие факторов, оказывающих влияние на её формирование. Они бывают объективные, т. е. существующие независимо от воли отдельных лиц, и субъективные.

К объективным факторам формирования налоговой культуры относятся: 1) уровни экономического развития страны и жизни населения; 2) уровень развития налогового законодательства; 3) эффективность налоговой системы и профессионализм работников налоговых служб; 4) государственная политика в сфере формирования и развития налоговой культуры.

Все эти факторы тесно взаимосвязаны между собой и нередко действуют группами. Например, усмотреть связь факторов возможно в исторической ретроспективе. Так, прежде всего, стоит акцентировать внимание на период распада СССР и последующие 90-е – период социально-экономических и политических кризисов. Первый фактор просматривается очень чётко: в то время наблюдалось падение производства, обнищание населения, значительное имущественное расслоение населения, формирование нового классового состава и перераспределение национального богатства государства. Все эти процессы непременно сказались на налогах. Как отмечает Добросток О.В., «число налогов в то время составляло по разным источникам от 170 до 300, что объяснялось широкими полномочиями местных органов власти вводить на местах свои налоги, при этом высокие налоговые ставки: НДС – 28%, налог на прибыль – 43%, максимальная ставка подоходного налога – 60%» [6].

Кроме этого, создание новых государств, разрыв привычного уклада жизни, нехватка бюджетных средств, а также становление на «капиталистические рельсы» – всё это требовало совершенствования налогового законодательства, которое логично находилось на тот момент на низком уровне развития, что автоматически влекло за собой малую эффективность работы налоговых органов. В таких условиях итогом явилось затруднительное формирование правильной налоговой культуры.

Иначе говоря, между уровнем налоговой культуры и уровнями экономического развития страны и жизни населения существует тесная связь; и связь эта однонаправленная, т. е. чем выше благосостояние граждан и стабильнее экономика, тем выше уровень налоговой культуры общества. И наоборот, бедность населения, наличие богатой прослойки населения, коррупции и монополий не формируют гражданскую и правовую ответственность в налоговой сфере, которая является основой для проявления высокой налоговой культуры. Аналогичная связь налоговой культуры наблюдается и с другими названными факторами.

Негативное влияние на развитие налоговой культуры оказывает нестабильность и запутанность налогового законодательства. Обилие правок нормативных правовых актов, их объём – всё это отталкивает граждан от изучения данной сферы,

формирует представление о налоговой системе как о сложном и непостижимом объёме знаний, который неподвластен для изучения простому человеку. Так, действующая редакция Закона ДНР «О налоговой системе» (по состоянию на 29.12.2021 г.) содержит в себе 70 правок. Это немало, учитывая то, что принят закон был в конце 2015 года, следовательно, изменения нередко вносились ежемесячно, а иногда и по несколько раз в месяц. Для сравнения: Уголовный кодекс ДНР с момента своего принятия 19 августа 2014 года претерпел 25 изменений, а Закон ДНР «Об охране труда» № 31-ИНС (принят 3 апреля 2015 года) – всего одно. Аналогичная ситуация наблюдается и с Налоговым кодексом Российской Федерации. Стоит отметить, что запутанность налогового законодательства также является сложной проблемой для многих государств, которые предпринимают различные меры в сфере реформирования налогового института, упрощения налогообложения, ужесточения налогового администрирования.

Эффективность налоговой системы достигается путём создания наиболее комфортных условий для налогоплательщика при взаимодействии с налоговыми органами и в процессе расчёта и уплаты налогов и других обязательных взносов. В частности, в последние годы стало введением электронных ресурсов. В ДНР по примеру Российской Федерации создан кабинет налогоплательщика, который позволяет выполнять ряд действий, связанных с уплатой налогов. Данный web-сервис обеспечивает приём, обработку, передачу информации от субъекта хозяйствования ДНР с целью обеспечения обмена налоговой и/или таможенной информацией с Министерством доходов и сборов ДНР (далее МДС ДНР) и его территориальными органами (в том числе позволяет отправить налоговую декларацию, книгу учёта расчётных операций (КУРО) и так далее) [7].

К субъективным факторам, влияющим на уровень налоговой культуры, относится общий уровень культуры в обществе и уровень культуры каждого отдельного налогоплательщика. Взаимосвязь также прямолинейна: чем ниже уровень культуры в обществе, тем более противоправное поведение наблюдается в нём.

Именно поэтому повышение уровня культуры в ряде стран практикуется с раннего возраста. Руцкая Е.А. отмечает, что «обучение основам налогообложения в этих странах начинается с детского сада и далее оно продолжается в школе» [5, с. 104].

Необходимо отметить, что в отечественной образовательной системе есть предметы, направленные на экономическое воспитание. В частности, в рамках школьной программы преподаётся обществознание, а также экономика. В высших учебных заведениях также уделяется внимание экономике, притом не только по экономическим направлениям подготовки. Однако данные предметы лишь вскользь затрагивают тему налоговой культуры, не раскрывая в полном объёме данный термин и его суть. Считаем целесообразным в рамках указанных дисциплин уделять больше внимания налоговой культуре и правомерному поведению в налоговых правоотношениях, что способно оказать положительное влияние на формирующийся уровень налоговой культуры обучающихся.

Следует обратить внимание и на то, что развитие налоговой культуры среди налогоплательщиков имеет большое значение для эффективности налогообложения в государстве в целом. Противоречия между интересами государства, направленными на урегулирование социально-экономических процессов при помощи налогообложения, и низким уровнем жизни большинства населения резко обостряются в условиях экономических кризисов и значительного удельного веса теневой экономики, что негативно влияет на уровень добросовестности в отношении уплаты налогов.

Для повышения уровня налоговой культуры следует сочетать фискальные интересы государства и интересы налогоплательщиков на основе формирования партнёрских отношений. Налогоплательщик – это, в первую очередь, партнёр государства, его средства – основной источник государственных доходов. Важную роль в формировании налоговой культуры должно играть государство как наиболее заинтересованный субъект.

Стоит отметить, что в действующем Положении о МДС ДНР повышение налоговой культуры не входит в перечень основных задач, однако подразумевается [8]. Так, согласно п. 11 ч. 16.1 ст. 16 Закона ДНР «О налоговой системе» налогоплательщик вправе получать от МДС ДНР и налоговых инспекций письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах [9].

Кроме того, главой 7 Закона ДНР «О налоговой системе» предусмотрены налоговые консультации, которые проводятся органами доходов и сборов при обращении налогоплательщика.

Они представляют собой консультации по вопросам практического применения норм законодательства о налогообложении и другого законодательства, контроль над соблюдением которого возложен на органы доходов и сборов в устной, письменной или электронной форме. Также проводится периодическое обобщение налоговых консультаций по наиболее частным вопросам, которые затем обнародуются, в том числе в сети Интернет. Таким образом, предоставление консультаций и создание обобщающих консультаций является одной из форм повышения знаний о налоговом законодательстве, а значит, повышает уровень налоговой культуры граждан.

Наличие таких правовых норм обоснованно, особенно в отношении физических лиц, т. к. они являются самой трудно контролируемой категорией налогоплательщиков, причём в подавляющем большинстве стран. Немалое количество налоговых споров возникают только потому, что плательщики понимают те или иные положения налогового законодательства не так, как должностные лица органов доходов и сборов. Вместе с тем, налогоплательщики также нередко не успевают ознакомиться с новыми изменениями в налоговом законодательстве и быстро на них отреагировать.

Одним из способов повышения правовой культуры является правильная правовая пропаганда. Помимо размещения в сети Интернет подробных обобщённых налоговых консультаций возможно также проведение обучающих занятий в форме семинаров или «круглых столов» для налогоплательщиков (последняя форма может выступать в качестве обратной связи налоговых органов с налогоплательщиками).

Необходимо также отметить, что в настоящее время в разработке находится Налоговый кодекс ДНР, который заменит действующий Закон ДНР «О налоговой системе». При разработке данного нормативного правового акта законодатель постарается исправить все существующие недочёты и пробелы налогового законодательства, возникшие коллизионные ситуации и другие проблемные аспекты, с которыми ранее столкнулись налоговые органы и налогоплательщики.

С целью нормативного урегулирования ситуации относительно налоговой культуры целесообразно было бы создать план мероприятий, направленных на повышение налоговой

культуры среди налогоплательщиков. В нём было бы уместно определить основные направления работы с плательщиками налогов, принципы и методы работы, а также наметить ожидаемые результаты после истечения сроков выполнения вышеуказанных мероприятий. Такими действиями МДС ДНР на нормативном уровне, а также фактическими поступками показала бы налогоплательщикам свои намерения в реализации концепции сближения с ними.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной теме. Таким образом, в рамках данного исследования была определена роль налоговой культуры в современном обществе, уровни её проявления и факторы, влияющие на её формирование и развитие. Выявление последних имеет особое практическое значение, т. к. позволяет построить более эффективную систему мер, направленных на повышение налоговой культуры, что особенно важно для государства и его экономического развития.

Именно поэтому уже сейчас в Донецкой Народной Республике принят ряд мер, направленных на повышение налоговой культуры. Так, органы доходов и сборов проводят бесплатные консультации по налоговым вопросам, объединяют и обнародуют ответы на часто задаваемые вопросы. Также в Республике функционирует кабинет налогоплательщика, который позволяет налогоплательщикам более эффективно и в электронном виде взаимодействовать с органами доходов и сборов. Однако следует отметить, что он требует дальнейшего совершенствования.

Считаем целесообразным создание плана мероприятий, направленных на повышение налоговой культуры налогоплательщиков, отразить в нём основные направления работы, принципы и методы работы, а также ожидаемые результаты. В частности, для повышения уровня налоговой культуры можно организовать проведение периодических обучающих занятий в форме семинаров или «круглых столов» для налогоплательщиков, уделить больше внимания налоговой культуре, и в первую очередь в рамках школьных предметов обществознание и экономика. Кроме того, принятие Налогового кодекса ДНР также могло бы способствовать повышению уровня налоговой культуры, так как все нормы налогового права,

кодифицированные в одном нормативно-правовом акте, наиболее удобны для восприятия налогоплательщиком, а поэтому и их соблюдения.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст; принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 10 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>

2. Практическая философия: учебник для магистров экономических вузов / [Чумаков А.Н. и др.]; под ред. А.Н. Чумакова; Федеральное гос. образовательное учреждение высшего образования ФИНАНСОВЫЙ УН-Т ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. – Москва : Проспект, 2017. – 480 с.

3. Скобелев А.Е. Понятие, структура и общая характеристика правовой культуры / А.Е. Скобелев // Известия Саратовского университета. Новая серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2009. – № 9 (1). С. 110-114.

4. Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – Москва : Дело, 2017. – 528 с.

5. Руцкая Е.А. Факторы формирования налоговой культуры / Е.А. Руцкая // Проблемы науки. – 2017. – № 22 (104). – С. 103-107.

6. Доброскок О.В. Налоговая культура в Российской Федерации / О.В. Доброскок // Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики». Серия «Экономика и право». – 2015. – № 07-08,. – С. 41-45.

7. Об утверждении Временного порядка предоставления доступа к ресурсам электронного сервиса «Личный кабинет плательщика», Инструкции по подготовке и предоставлению электронных документов при использовании электронного сервиса «Личный кабинет плательщика»: Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики № 228 от 06.06.2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/pra/0013-228-20170606/>

8. Об утверждении Положения о Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики № 25-20 от

12.09.2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-25-20-20190912/>

9. О налоговой системе: Закон Донецкой Народной Республики; принят Постановлением Народного Совета № 99-ИНС от 25.12.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

УДК 336.221

DOI

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВОРУШИЛО В.П.,

**кандидат юридических наук, доцент,
зав. кафедрой административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

МУСЕЙЧУК Д.Ю.,

**обучающийся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

Статья посвящена рассмотрению мер стимулирования малого бизнеса средствами налоговой политики. Выделены и раскрыты отдельные формы налогового стимулирования малых форм предпринимательства. Определены проблемы в законодательной и кредитной сфере, которые тормозят развитие малого бизнеса. На основе проведённого исследования предложены рекомендации по налоговому стимулированию производственной сферы малого бизнеса.

***Ключевые слова:** малый бизнес, предпринимательство, налогообложение, механизм налогового стимулирования в ДНР, Донецкая Народная Республика*